

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблeмeм мeдицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТEШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ СУСТАВОВ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ: ЭТАПНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)****Тияяков Х.А.**

Научно - исследовательский институт реабилитологии и спортивной медицины при Самаркандском медицинском университете, г. Самарканд, Узбекистан.

***Резюме.** В статье рассмотрены современные подходы к организации и совершенствованию реабилитации пациентов после тотального эндопротезирования суставов нижних конечностей. Акцент сделан на важности формирования эффективной системы восстановительного лечения, основанной на этапности, мультидисциплинарном подходе и интеграции международных стандартов. Подчеркивается значимость концепции ERAS (ускоренного восстановления после хирургических вмешательств), в том числе её преоперационного компонента — преабиляции. Раскрываются организационные аспекты внедрения стационарной, амбулаторной и телереабилитационной помощи, включая факторы, влияющие на выбор формата и сроков восстановления. Особое внимание уделено цифровизации и телереабилитации, которые демонстрируют сопоставимую эффективность с традиционными методами при высоком уровне удовлетворённости пациентов. Описаны шкалы и методы оценки эффективности реабилитации (6MWT, TUG, WOMAC, EQ-5D и др.), а также необходимость клиничко-экономической интеграции и непрерывного мониторинга. Заключение: развитие реабилитационной системы после эндопротезирования крупных суставов требует создания координационных центров с мультидисциплинарным подходом и цифровой платформой для сопровождения пациентов. Такая модель обеспечивает преемственность этапов восстановления, персонализацию маршрутов реабилитации, сокращение сроков лечения и повышение качества медицинской помощи, а также своевременную профилактику осложнений.*

Ключевые слова: эндопротезирование, нижние конечности, реабилитация

**REHABILITATION AFTER LOWER LIMB JOINT REPLACEMENT: STAGES AND
PROSPECTS (LITERATURE REVIEW)****Tilyakov Kh.A.**

Research Institute of Rehabilitology and Sports Medicine at Samarkand State Medical University,
Samarkand, Uzbekistan.

***Resume.** The article explores modern approaches to the organization and improvement of rehabilitation for patients after total joint replacement of the lower limbs. Emphasis is placed on the importance of building an effective recovery system based on a staged approach, multidisciplinary teamwork, and integration of international standards. The relevance of the ERAS concept (Enhanced Recovery After Surgery), including its preoperative component-prehabilitation-is highlighted. The organizational aspects of implementing inpatient, outpatient, and telerehabilitation care are discussed, with attention to factors influencing the format and timing of recovery. Special focus is given to digitalization and telerehabilitation, which demonstrate comparable effectiveness to traditional methods and high levels of patient satisfaction. The article reviews assessment tools and scales for evaluating rehabilitation outcomes, such as the 6-Minute Walk Test (6MWT), Timed Up and Go (TUG), WOMAC, EQ-5D, among others. It also emphasizes the need for clinical and economic integration and continuous monitoring. Conclusion: The development of a rehabilitation system after major joint replacement requires the establishment of coordination centers with a multidisciplinary approach and digital platforms for patient management. This model ensures continuity of care, individualized rehabilitation pathways, reduced recovery times, improved quality of medical services, and timely prevention of complications.*

Key words: endoprosthesis, lower limbs, rehabilitation

**ПАСТКИ МУЧАЛАР БЎҒИМЛАРИНИ ЭНДОПРОТЕЗЛАШДАН КЕЙИНГИ
РЕАБИЛИТАЦИЯ: БОСҚИЧЛАР ВА ИСТИҚБОЛЛАР (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)****Тияяков Х.А.**

Самарканд давлат тиббиёт университети ҳузуридаги Реабилитология ва спорт тиббиёти илмий-тадқиқот институти, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада оёқ бўғимларининг эндопротезлашидан кейинги босқичларда реабилитация қилишни ташиқил этиши ва такомиллаштиришининг замонавий ёндашувлари кўриб чиқилади. Тикловчи даволаш тизимини босқичма-босқич, мултидисциплинар ёндашув ҳамда халқаро стандартларни интеграциялаш асосида шакллантиришининг муҳимлиги таъкидланади. Жарроҳлик аралашувлардан кейинги тезкор тикланиш дастури — ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) концепциясининг, хусусан, операциягача бўлган босқичи — преабилитациянинг аҳамияти очиб берилади. Стационар, амбулатор ва теле-реабилитация ёрдамларини жорий этишининг ташиқиллий жиҳатлари, шунингдек, тикланиш шакли ва муддатини танлашга таъсир этувчи омиллар кўриб чиқилади. Рақамлаштириши ва теле-реабилитацияга алоҳида эътибор қаратилиб, улар анъанавий усуллар билан таққосланадиган самарадорлик ва беморларнинг юқори даражадаги қониқишига эга экани кўрсатилади. Реабилитация самарадорлигини баҳолаш учун қўлланиладиган шкала ва усуллар — 6 дақиқалик юриш тести (6MWT), “Timed Up and Go” (TUG), WOMAC, EQ-5D ва бошқалар келтирилган. Клиник ва иқтисодий интеграция ҳамда узлуксиз мониторинг зарурлиги таъкидланади. Хулоса: Йирик бўғимлар эндопротезлашидан кейинги реабилитация тизимини ривожлантириши учун беморларни кузатиб бориш бўйича рақамли платформага эга бўлган, мултидисциплинар ёндашув асосидаги координацион марказлар ташиқил этилиши лозим. Ушбу модел тикланиш босқичларининг изчиллигини, реабилитация йўналишларининг шахсийлаштирилишини, даволаниш муддатининг қисқаришини ва тиббий ёрдам сифати ошишини, шунингдек, кеч асоратларнинг ўз вақтида олдини олиш имконини беради.

Калит сўзлар: эндопротезлаш, пастки мучалар, реабилитация

e-mail: shaxxas.tilyakov@gmail.com

Одной из приоритетных задач, обозначенных в Глобальном плане действий Всемирной организации здравоохранения по вопросам инвалидности, является формирование и укрепление реабилитационных служб. На сегодняшний день ряд государств выразили необходимость в содействии по вопросам развития и расширения реабилитационной помощи, что подчеркивает актуальность этой темы на международном уровне. Повышенное внимание к вопросам восстановления связано с растущим осознанием значимости проблем инвалидности, а также с осмыслением роли и места восстановительного лечения в структуре современной системы здравоохранения. На начальном этапе построения эффективной системы реабилитации первостепенное значение приобретает анализ степени участия профильных органов управления, их готовности к реализации заявленной миссии, а также необходимость четкого разграничения функциональных обязанностей и внедрения системных подходов в процесс оценки, анализа и обоснования управленческих решений [1, 2].

Ожидается, что современная модель реабилитационной помощи будет реализовываться как в учреждениях с государственным финансированием, так и в структурах, находящихся под частным управлением, на единых принципах и в равной степени [3]. Методологическая база, на которую опирается формирование системы медицинской реабилитации пациентов после тотального эндопротезирования крупных суставов нижних конечностей, в настоящее время охватывает четко структурированные направления. Эти направления затрагивают вопросы организационного характера, нормативно-правовой регламентации, лечебно-диагностических алгоритмов и систем контроля качества предоставляемых услуг. К числу наиболее значимых направлений относятся: создание специализированных реабилитационных площадок, интеграция концепций ускоренного восстановления в практику, совершенствование этапа преабилитации пациентов, внедрение методов оценки эффективности восстановительного лечения и цифровая трансформация процессов реабилитации.

Формирование эффективной системы реабилитации невозможно без четкого определения пространства и условий, в которых будет осуществляться восстановительное лечение пациентов после хирургических вмешательств. Одним из ключевых организационных решений на этом пути является выбор оптимальной площадки для реализации реабилитационных программ в послеоперационный период. Выбор места, времени начала и формы проведения реабилитационных мероприятий зависит от множества факторов, как внутренних (структура и возможности системы здравоохранения), так и внешних, требующих межведомственного согласования. Для системной оценки потенциала реализации реабилитационных стратегий в разных странах Gutenbrunner С. и соавт. предложили специальный опросник и чек-лист, охватывающий такие параметры, как общая характеристика страны, уровень развития системы здравоохранения, состояние нормативной базы в области инвалидности и реабилитации, наличие национальных программ, действующего законодательства, а также активность неправительственных организаций и иных заинтересованных сторон [4].

На сегодняшний день проведение реабилитационных мероприятий преимущественно осуществляется в пределах ортопедических стационарных отделений. Намного реже пациенты получают помощь в специализированных реабилитационных центрах и практически не охвачены программами амбулаторной реабилитации. В то же время стремительно развиваются альтернативные подходы, в том числе телереабилитационные модули, основанные на дистанционном наблюдении и консультациях, что расширяет возможности ведения пациентов за пределами лечебных учреждений. Согласно данным крупного американского исследования, проведённого в 2016 году, около 18–21 % пациентов после тотального эндопротезирования тазобедренного или коленного сустава выписываются сразу домой, примерно 34–38 % получают надомный патронаж, 31–35 % направляются в учреждения продлённого ухода, и только 10–13 % пациентов проходят курс стационарной реабилитации [5].

Показания к проведению стационарной реабилитации формируются на основе множества критериев, включая необходимость выполнения двухстороннего эндопротезирования, проведение ревизионных операций, наличие послеоперационных осложнений, пожилой возраст, наличие тяжёлой сопутствующей патологии, ограниченность социального ресурса или недостаточный уровень амбулаторной помощи, что было подробно обосновано в работе Jansen E. и соавторов [6]. Эффективность стационарной фазы подтверждена в исследовании Larsen J.V. и коллег, где продемонстрировались положительные клинические результаты после прохождения трёхнедельной программы персонализированной мультимодальной реабилитации у пациентов, перенёвших эндопротезирование коленного сустава. Причём улучшения отмечались как у пациентов с неосложнённым течением послеоперационного периода, так и у больных, столкнувшихся с хирургическими осложнениями [7].

Современная практика показывает, что наиболее рациональным и сбалансированным подходом является ступенчатая организация реабилитационного процесса, обеспечивающая преемственность этапов и позволяющая учитывать весь спектр клинико-организационных и социально-экономических факторов, влияющих на исходы лечения [8]. Такая модель требует обязательного сохранения стационарного звена, пусть даже в несколько изменённой форме, и предполагает постоянный мониторинг результатов и перемещений пациентов по реабилитационному маршруту. Хотя классическая трёхэтапная модель реабилитации может быть трансформирована, сохранение стационарной фазы в специализированном подразделении или центре остаётся её неотъемлемой частью [9].

Одним из краеугольных камней системы реабилитации является формирование мультидисциплинарной бригады (МДБ), включающей специалистов различных направлений. Для качественной реализации задач команды необходимо чётко регламентировать требования к каждому её участнику. Несмотря на то что основная координационная работа МДБ организуется на амбулаторном уровне, её члены, особенно врачи-ортопеды и анестезиологи-реаниматологи, должны иметь регулярную стационарную практику. В основе деятельности такой команды лежит переосмысление самого понятия хирургического вмешательства: оно рассматривается как часть непрерывного реабилитационного процесса. В этом контексте преабилитация — комплекс мер, направленных на улучшение соматического и психоэмоционального состояния пациента до операции — становится важным этапом, а завершающим элементом хирургического лечения становятся мероприятия восстановительной медицины [10].

Создание полноценно функционирующей системы реабилитации невозможно без пересмотра действующих подходов к отбору пациентов, нуждающихся в оперативном лечении, и формирования соответствующего реестра. Параллельно с оценкой хирургических показаний и переносимости вмешательства особое внимание должно уделяться реабилитационному потенциалу пациента. Введение принципа обязательной оценки кандидатов на операцию с участием врача-реабилитолога позволит улучшить координацию всего лечебного процесса, включая хирургические и консервативные методы, а также психосоциальную подготовку пациента, делая лечение по-настоящему комплексным и пациентоориентированным.

Интеграция принципов ускоренной реабилитации (ERAS — Enhanced Recovery After Surgery) в практику ортопедических стационаров приобретает всё большую актуальность, что подтверждается данными из стран с различным уровнем развития здравоохранения [11]. Необходимость внедрения данных подходов сегодня уже не вызывает сомнений: реабилитация признана неотъемлемой частью хирургического лечения, а технологии быстрого восстановления обладают подтверждённой клинико-экономической эффективностью [12]. Согласно данным многочисленных исследований, применение протоколов ERAS не только укрепляет идеологию восстановительной медицины, но и существенно снижает частоту послеоперационных осложнений, включая тромбоемболии и инфекции [13].

Основной чертой программы Fast Track является концентрация лечебных мероприятий в короткие сроки, что позволяет завершить все ресурсоёмкие хирургические и анестезиологические вмеша-

тельства ещё в период госпитализации [14]. Это даёт возможность сократить продолжительность пребывания в стационаре и, по первоначальной оценке, приводит к положительным экономическим результатам за счёт оптимизации затрат. Однако на практике могут возникать сложности во взаимодействии с территориальными фондами обязательного медицинского страхования, которые при уменьшении числа койко-дней могут требовать пересмотра тарифов на лечение. Решением является строгое соблюдение клинических рекомендаций, документальное обоснование выполнения всех этапов лечения и чёткое разделение затрат на лечение и пребывание [15]. Хотя финансовая составляющая не должна быть определяющей при выборе формата и сроков реабилитации, очевидно, что клинико-экономическое сопоставление форм стационарной, амбулаторной и дистанционной помощи позволяет объединить системный и индивидуализированный подходы.

Концепция ERAS — это непрерывный путь, начинающийся с первичного визита к ортопеду, когда пациент идентифицируется как кандидат на участие в программе быстрого восстановления. Существующие чек-листы отражают степень выполнения компонентов ERAS, но не учитывают динамику функционального состояния пациента и не коррелируют напрямую с маршрутизацией реабилитации. Расширение применения принципов Fast Track на весь путь пациента — от диагностики до выписки — способствует не только ускорению восстановления, но и стандартизации лечебного процесса с возможностью адаптации под конкретные клинические условия.

Особую важность в этом контексте приобретает этап преабилизации — подготовка пациента до оперативного вмешательства, включающая как физическое, так и психологическое сопровождение. Правильный отбор пациентов на программу ERAS требует ранней оценки их комплаенса и общего состояния. По данным А.М. Агеенко и соавт., артериальная гипертензия являлась единственным достоверным предоперационным предиктором задержки выписки. Частыми причинами отсроченного восстановления были также боль, головокружение и слабость, что подчёркивает важность психологической подготовки и формирования мотивации к активному участию в реабилитации ещё до операции [16].

Преабилизационные мероприятия включают коррекцию сопутствующей соматической патологии (гипертония, избыточный вес), санацию хронических очагов инфекции, а также психологическую поддержку, направленную на преодоление тревожности, страха перед анестезией и оперативным вмешательством [17]. Несмотря на признание важности этапа преабилизации, универсальных и эффективных моделей её реализации пока не существует [18]. Вовлечение самого пациента и его семьи в реабилитационный процесс становится ключевым условием успеха. По мнению Jansson M.M. и коллег, оценка таких параметров, как маршрутизация, уход, коммуникации, гарантия медицинского обслуживания и наличие обратной связи, должна быть обязательной [19].

Существенный вклад в развитие данного направления вносит проект клинического протокола преабилизации, предложенный Svinou O.E. и соавт., в котором подчёркивается роль дооперационной подготовки в улучшении исходов лечения [20]. Tanzer D. и соавт. показали, что предоперационное обучение и корректировка ожиданий пациента улучшают результаты эндопротезирования и снижают тревожность по поводу быстрой выписки. Особенно это актуально для пожилых пациентов, склонных к длительному восстановлению из-за сопутствующих заболеваний, что влечёт за собой увеличение сроков реабилитации, развитие гипоксии, дыхательных и мышечных нарушений [21, 22].

Для стандартизации оценки эффективности реабилитации используется Международная классификация функционирования (МКФ), позволяющая описывать отклонения в структурах, функциях и активности пациента. Это обеспечивает составление индивидуального реабилитационного диагноза и позволяет определить чёткие цели и задачи лечения. Однако МКФ сама по себе не является измерительной шкалой, а потому используется в комбинации с объективными тестами [23].

Широкое применение получили такие методики, как тест 6-минутной ходьбы (6MWT), подъём по лестнице (SCT), Timed Up and Go, WOMAC, а также шкалы Харриса, Лекена, визуально-аналоговая шкала боли и EQ-5D. Дополнительно учитываются данные гониометрии, окружности бедра и оценки силы мышц. Психозоциональное состояние оценивается при помощи шкал Спилберга, Цунга и Глозман [24, 25, 26]. Совокупность этих данных позволяет сформировать интегральную картину эффективности восстановления и служит основой для индивидуализации программы [27].

Помимо оценки самого процесса восстановления, важна также валидация факторов, влияющих на исходы. Датское исследование 2008 года выявило зависимость длительности госпитализации от возраста, пола, времени мобилизации, потребности в переливании крови и уровня удовлетворённости пациента [28]. Guler T. и соавт. выделяют исходные показатели функциональных тестов и возраст пациента как предикторы восстановления функций оперированной конечности [29]. Поэтому мони-

торинг должен охватывать как объём физической активности, так и логистику перемещений пациента по этапам реабилитации. Технологические средства (например, носимые датчики) позволяют в режиме реального времени отслеживать динамику восстановления и оценивать эффективность назначенных вмешательств [30].

Существенным шагом вперёд является цифровизация реабилитации. Современные средства телекоммуникации способствуют расширению доступа к восстановительным программам. Исследование Lebleu J. и соавт. демонстрирует эффективность использования фитнес-браслетов и планшетов для передачи информации и контроля за выполнением упражнений. Уже через 7 недель после операции пациенты достигали уровня физической активности, сопоставимого с дооперационным [31]. Аналогичные выводы приводит Chughtai M. и коллеги, наблюдавшие 157 пациентов, получавших виртуальное сопровождение дома: зафиксировано снижение боли и увеличение функциональной активности без необходимости частых визитов к врачу [32]. Russell T.G. подчёркивает важность приверженности пациента технологиям, особенно в условиях удалённого доступа, что делает реабилитацию доступной для жителей сельских и труднодоступных регионов [33].

В обзоре Jiang S. и соавт., включившем сравнение традиционной и телереабилитации после тотального эндопротезирования коленного сустава, были зафиксированы схожие результаты по шкале WOMAC, а также преимущество телереабилитации по параметрам двигательной активности и силы мышц [34]. Сходные выводы представлены в работе Shukla H. и коллег, где телемедицинский формат сопровождался высоким уровнем удовлетворённости пациентов [35]. Fisher C. и соавт. применяли видеосвязь трижды в неделю, начиная с первых суток после выписки, что позволяло контролировать выполнение ЛФК и своевременно корректировать план упражнений [36].

В отечественной практике аналогичный опыт отражён в исследованиях Лядова К.В. и соавт., подтвердивших сопоставимую терапевтическую эффективность дистанционного подхода и его экономическую целесообразность, несмотря на необходимость стационарной реабилитации для части пациентов [37].

Следует учитывать, что телереабилитация является не альтернативой, а продолжением реабилитационного процесса, предназначенным для закрепления достигнутых результатов. Эту концепцию реализовали Eichler S. и соавт., разработав трёхмесячную программу дистанционной реабилитации, логически продолжающую стационарный этап. В неё вошли 38 упражнений на силу и равновесие с контролем по шкале SF-36, тестам 6MWT, SCT, тесту подъёма со стула и другим показателям [38]. Такой интегрированный подход позволяет оптимизировать восстановление, делая его доступным, контролируемым и клинически обоснованным на всех этапах лечения.

Заключение. Современная модель реабилитации пациентов после эндопротезирования крупных суставов нижних конечностей основана на ресурсоёмких организационных решениях, реализация которых требует строгого соблюдения клинических стандартов и активного внедрения инновационных технологий. Эффективность этой системы в значительной мере определяется уровнем вовлечённости как медицинского персонала, так и самих пациентов. Успешное функционирование программ ускоренного восстановления невозможно без тесного взаимодействия травматолога-ортопеда, мультидисциплинарной бригады (МДБ) специалистов по медицинской реабилитации и пациента. В этой связи кадровое обеспечение соответствующими специалистами (врачами ЛФК, физиотерапевтами, инструкторами ЛФК и др.) должно стать основой при создании региональных координационных центров по реабилитации.

Ключевые функции таких координационных центров включают: всестороннюю оценку соматического и психоэмоционального состояния пациентов на амбулаторном этапе; контроль за выполнением программ преадресации; стратификацию пациентов по типу реабилитационного маршрута (стандартный, ускоренный, индивидуальный); сопровождение на всех этапах восстановления, включая оценку необходимости стационарного или санаторного этапа. Особое значение приобретает разработка и внедрение единой медицинской информационной системы, отслеживающей траекторию пациента от первого обращения в поликлинику до завершения реабилитационного курса. Сложенное взаимодействие между поликлиническими и стационарными учреждениями, а также всеми участниками реабилитационного процесса, позволит не только сократить время ожидания операции и повысить качество отбора пациентов, но и улучшить доступность и эффективность реабилитационной помощи.

Таким образом, формирование координационного центра совместно с цифровой платформой «Реабилитация» обеспечит системное наблюдение за пациентами, повысит качество медицинской помощи, сократит сроки восстановления и создаст условия для своевременной диагностики и коррекции возможных поздних осложнений.

Список литературы:

1. Беляев А.Ф., Кантур Т.А., Хмелева Е.В. Реабилитация пациентов после эндопротезирования тазобедренных суставов //Вестник восстановительной медицины. 2018. № 4. С. 3.
2. Gutenbrunner C, Bickenbach J, Melvin J, Lains J, Nugraha B. Strength ening health-related rehabilitation services at national levels. *J. Rehabil Med.* 2018; 50(4): 317-325. doi: 10.2340/16501977-2217.
3. Snell DL, Dunn JA, Sinnott KA, Hsieh CJ, Jong G, Hooper GJ. Joint re placement rehabilitation and the role of funding source. *J. Rehabil Med.* 2019; 51(10): 770-778. doi: 10.2340/16501977-2600.
4. Gutenbrunner C, Nugraha B. Principles of assessment of rehabilitation services in health systems: learning from experiences. *J. Rehabil Med.* 2018; 50(4): 326-332. doi: 10.2340/16501977-2246.
5. Ponnusamy KE, Naseer Z, Dafrawy El MH, Okafor L, Alexander C, Sterling RS, et al. post-discharge care duration, charges, and out comes among medicare patients after primary total hip and knee arthroplasty. *J. Bone Joint Surg Am.* 2017; 99(11): e55. doi: 10.2106/ jbjs.16.00166.
6. Jansen E, Brienza S, Gierasimowicz-Fontan A, Matos C. Rehabilitation after total knee arthroplasty of hip and knee. *Rev Med Brux.* 2015; 36(4): 313-320.
7. Larsen JB, Mogensen L, Arendt-Nielsen L, Madeleine P. Intensive, personalized multimodal rehabilitation in patients with primary or revision total knee arthroplasty: a retrospective cohort study. *BMC Sports Sci Med Rehabil.* 2020; 1: 5. doi: 10.1186/s13102-020-0157-1.
8. Буйлова Т.В., Цыкунов М.Б., Карева О.В., Кочетова Н.В. Федеральные клинические рекомендации. Реабилитация при эндопротезировании тазобедренного сустава в специализированном отделении стационара //Вестник восстановительной медицины. 2016. № 5. С. 94-102.
9. Kim JH, Kim BR, Kim SR, Han EY, Nam KW, Lee SY, et al. Functional out comes after critical pathway for inpatient rehabilitation of total knee arthroplasty. *Ann Rehabil Med.* 2019; 43(6): 650-661. doi: 10.5535/ arm.2019.43.6.650.
10. Конева Е.С., Серебряков А.Б., Шаповаленко Т.В., Лядов К.В. Анализ 5-летнего опыта работы мультидисциплинарной бригады по протоколу fast-track-терапии после операций тотального эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов в клинике ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России // Фи зиотерапия, бальнеология и реабилитация. 2016. Т. 15, № 4. С. 175-182.
11. Scott NB, McDonald D, Campbell J. The use of enhanced recovery after surgery (ERAS) principles in Scottish orthopaedic units-an implementation and follow-up at 1 year, 2010-2011: a report from the Musculoskeletal Audit, Scotland. *Arch Orthop Trauma Surg.* 2013; 133(1): 117-124. doi: 10.1007/s00402-012-1619-z.
12. Березенко М.Н., Губайдуллин Р.Р., Онегин М.А. Влияние fast-track реабилитации после тотального эндопротезирования коленного сустава на длительность госпитализации, потребление анальгетиков и время восстановления функции сустава //Справочник врача общей практики. 2015. № 8. С. 25-34.
13. Li K, Liu YW, Feng JH, Zhang W. Clinical study of enhanced recovery after surgery in peri-operative management of total hip arthroplasty. *Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban.* 2019; 50(4): 604-608.
14. Zhang C, Xiao J. Application of fast-track surgery combined with a clinical nursing pathway in the rehabilitation of patients undergoing total hip arthroplasty. *J. Int Med Res.* 2020; 48(1): 2-13. doi: 10.1177/0300060519889718.
15. Naylor JM, Hart A, Harris IA, Lewin AM. Variation in rehabilitation setting after uncomplicated total knee or hip arthroplasty: a call for evidence-based guidelines. *BMC Musculoskelet Disord.* 2019; 20(1): 214. doi 10.1186/s12891-019-2570-8.
16. Агеенко А.М., Садовой М.А., Шелякина О.В., Овтин М.А. Технология ускоренной реабилитации после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов (обзор литературы) //Травматология и ортопедия России. 2017. Т 23, № 4. С. 146-155.
17. Горянная Н.А., Ишекова Н.И., Попов В.В. Динамика психоэмоционального состояния пациентов на первом этапе реабилитации после эндопротезирования тазобедренного сустава //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 3-1. С. 49-52.
18. Soeters R, White PB, Murray-Weir M, Koltsov JCB, Alexiades MM, Ranawat AS. Hip and knee surgeons writing committee. Preoperative physical therapy education reduces time to meet functional milestones after total joint arthroplasty. *Clin Orthop Relat Res.* 2018; 476(1): 40-48.
19. Jansson MM, Harjumaа M, Puhto AP, Pikkarainen M. Patients'satisfaction and experiences during elective primary fast-track total hip and knee arthroplasty journey: a qualitative study. *J. Clin Nurs.* 2019; 29(3-4): 567-582.
20. Svinøy OE, Bergland A, Risberg MA, Pripp AH, Hilde G. Better before-better after: efficacy of rehabilitation for older patients with osteoarthritis awaiting total hip replacement - a study protocol for a randomized controlled trial in South-

Eastern Norway. *BMJ Open*. 2019; 9(12): e031626. doi: 10.1136/bmjopen-2019-031626.

21. Tanzer D, Smith K, Tanzer M. Changing patient expectations decrease length of stay in an enhanced recovery program for THA. *Clin Orthop Relat Res*. 2018; 476(2): 372-378. doi: 10.1007/s11999-0000000000000043

22. Секирин А.Б. Протокол ранней реабилитации после эндопротезирования крупных суставов (обзор литературы) // *Вестник восстановительной медицины*. 2019. № 2. С. 51-57.

23. Цыкунов М.Б. Шкалы оценки нарушений при патологии опорно-двигательной системы с использованием категорий международной классификации функционирования (дискуссия) // *Вестник восстановительной медицины*. 2019. № 2. С. 2-12.

24. Панарина И.М., Волкова Е.С., Сальникова Е.П. Сравнительная характеристика методик физической реабилитации после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава // *Наука и общество в эпоху перемен*. 2019. № 1(5). С. 2-4.

25. Рудь И.М., Мельникова Е.А., Рассулова М.А., Разумов А.Н., Гореликов А.Е. Реабилитация больных после эндопротезирования суставов нижних конечностей // *Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры*. 2017. № 6. С. 38-44.

26. Николаев Н.С., Петрова Р.В., Иванов М.И., Фадеева У.Г. Об итогах реализации Пилотного проекта «Развитие системы медицинской реабилитации в Российской Федерации» при оказании реабилитационной помощи после эндопротезирования тазобедренного сустава // *Вестник восстановительной медицины*. 2017. № 4. С. 2-9.

27. Иванова Г.Е., Белкин А.А., Беляев А.Ф., Бодрова Р.А., Буйлова Т.В., Мельникова Е.В. и др. Пилотный проект «Развитие системы медицинской реабилитации в Российской Федерации». Общие принципы и протокол // *Вестник ИВГМА*. 2016. № 1. С. 7-14.

28. Husted H, Holm G, Jacobsen S. Predictors of length of stay and patient satisfaction after hip and knee replacement surgery: fast-track experience in 712 patients. *Acta Orthop*. 2008; 79(2): 168-173. doi: 10.1080/17453670710014941.

29. Güler T, Sivas F, Yurdakul FG, Çelen E, Utkan A, Başkan B, et al. Early improvement in physical activity and function after total hip arthro-

plasty: Predictors of outcomes. *Turk J Phys Med Rehabil*. 2019; 65(4): 379-388.

30. Small SR, Bullock GS, Khalid S, Barker K, Trivella M, Price AJ. Current clinical utilisation of wearable motion sensors for the assessment of outcome following knee arthroplasty: a scoping review. *BMJ Open*. 2019; 9(12): e033832. doi: 10.1136/bmjopen-2019-033832.

31. Lebleu J, Poilvache H, Mahaudens P. Predicting physical activity recovery after hip and knee arthroplasty: a longitudinal cohort study. *Braz J Phys Ther*. 2019; Dec 18: pii: S1413-3555(19)30199-6. doi: 10.1016/j.bjpt.2019.12.002.

32. Chughtai M, Kelly JJ, Newman JM. The role of virtual rehabilitation in total and unicompartmental knee arthroplasty. *J. Knee Surg*. 2019; 32(1): 105-110. doi: 10.1055/s-0038-1637018.

33. Russell TG, Buttrum P, Wootton R, Jull GA. Internet-based outpatient telerehabilitation for patients following total knee arthroplasty: a randomized controlled trial. *J. Bone Joint Surg Am*. 2011; 93(2): 113-120. doi: 10.2106/jbjs.i.01375.

34. Jiang S, Xiang J, Gao X, Guo K, Liu B. The comparison of telerehabilitation and face-to-face rehabilitation after total knee arthroplasty: a systematic review and meta-analysis. *J. Telemed Telecare*. 2018; 24(4): 257-262. doi: 10.1177/1357633x16686748.

35. Shukla H, Nair SR, Thakker D. Role of telerehabilitation in patients following total knee arthroplasty: Evidence from a systematic literature review and meta-analysis. *J. Telemed Telecare*. 2017; 23(2): 339-346.

36. Fisher C, Biehl E, Titmuss MP, Schwartz R, Gantha CS. Physical therapist-led telehealth care navigation for arthroplasty patients: a retrospective case series. *HSS J*. 2019; 15(3): 226-233. doi: 10.1007/s11420-019-09714-x.

37. Лядов К.В., Шаповаленко Т.В., Конева Е.С. Опыт применения дистанционной реабилитации пациентов после эндопротезирования суставов нижних конечностей: обзор литературы и результаты собственного исследования // *Вестник восстановительной медицины*. 2015. № 5. С. 72-75.

38. Eichler S, Rabe S, Salzwedel A, Müller S, Stoll J, Tilgner N, et al. Effectiveness of an interactive telerehabilitation system with home-based exercise training in patients after total hip or knee replacement: study protocol for a multicenter, superiority, no blinded randomized controlled trial. *Trials*. 2017; 18(1): 438. doi: 10.1186/s13063-017-2173-3.

Для цитирования: Тиляков Х.А. Реабилитация после эндопротезирования суставов нижних конечностей: этапность и перспективы (обзор литературы) // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 4(18). – С. 450–456. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16485505>